

УДК: 579.873.1

**MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF LOCAL THERMOTOLERANT
ACTINOMYCETES ISOLATED FROM ANTHROPOGENIC ZONES OF
UZBEKISTAN**

BEKMUKHAMEDOVA NIGORA KARIMOVNA

Senior Researcher at the Institute of Microbiology
of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan

***Annotation.** Fourteen thermophilic actinomycetes growing at 50°C were isolated from anthropogenic soils in the Tashkent region. Six thermotolerant actinomycete cultures, growing in the temperature range of 37-65°C, were screened and selected. Their morphological characteristics were studied, and they were found to belong to the genus *Thermoactinomyces*.*

***Keywords.** Thermophilic and thermotolerant actinomycetes, temperature, morphological features, *Thermoactinomyces*.*

**МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
МЕСТНЫХ ТЕРМОТОЛЕРАНТНЫХ АКТИНОМИЦЕТОВ,
ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ АНТРОПОГЕННЫХ ЗОН УЗБЕКИСТАНА**

БЕКМУХАМЕДОВА НИГОРА КАРИМОВНА

Старший научный сотрудник Института микробиологии
Академии наук Республики Узбекистан

***Аннотация.** Из почв антропогенного действия Ташкентского вилоята выделено 14 термофильных актиномицетов, растущих при 50 °С. Проведено скрининг и отобрано 6 термотолерантных культур актиномицетов, растущие в диапазоне температуры 37-65 °С. Изучено их морфологические признаки и установлено, что они относятся к роду *Thermoactinomyces*.*

***Ключевые слова.** Термофильные и термотолерантные актиномицеты, температура, морфологические признаки, *Thermoactinomyces**

**МАҲАЛЛИЙ ТЕРМОТОЛЕРАНТ АКТИНОМИЦЕТЛАРНИНГ
МОРФОЛОГИК ҲУСУСИЯТЛАРИ**

БЕКМУХАМЕДОВА НИГОРА КАРИМОВНА

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси
Микробиология институти катта илмий ходими

***Аннотация.** Тошкент вилояти антропоген зоналаридан 50°C да ўсувчи 14 та термофил актиномицетлар ажратиб олинди. Скрининг натижасида 37-65 °С ҳарорат диапазонида ўсувчи 6 та термотолерант штаммлар танлаб олинди. Уларнинг авлодини аниқлаш учун морфологик ҳусусиятлари ўрганилди ва *Thermoactinomyces* туркумига мансуб эканлиги аниқланди.*

***Калит сўзлар.** Термофил ва термотолерант актиномицетлар, ҳарорат, морфологик ҳусусият, *Thermoactinomyces*.*

Кириш. Актиномицетлар ферментлар, антибиотиклар ва пигментлар каби муҳим биологик фаол бирикмаларни ишлаб чиқариш нуктаи назаридан микроорганизмларнинг энг самарали гуруҳларидан биридир. Уларнинг турли гуруҳлари орасида *Streptomyces*, *Saccharopolyspora*, *Amycolatopsis*, *Micromonospora*, *Actinoplanes*, *Thermomonospora*,

Thermoactinomyces каби авлодларига кирувчи фаол штаммлар саноатда муҳим биомолекулаларнинг асосий ишлаб чиқарувчилари ҳисобланади. Кўпчилик актиномицетлар мезофиллардир, лекин улар орасида термофиллар ҳам кенг тарқалган. Уларнинг айримлари турли юқори ҳароратларга (37-65⁰С) мослашган бўлиб, термотолерант ҳисобланади.

Сўнгги йилларда олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, термофил актиномицетлар орасида антибактериал, антифунгал ва хужайрадан ташқари ферментларни ишлаб чиқаришни ўз ичига олган бир қатор биологик фаолликни ҳосил қилувчи янги иккиламчи метаболитларни самарали ишлаб чиқарувчилари борлигидан далолат беради [1,2,3].

Термофил актиномицетлар ҳалқ хўжалигида ишлатиладиган турли хил биологик фаол моддалар ишлаб чиқариши туфайли катта амалий аҳамиятга эга. Уларнинг кўпчилигидан дори-дармонлар олинади ва тиббиётда, ветеринарияда, озиқ-овқат саноатида қўлланиладиган антибиотиклар, витаминлар, гормонлар, ферментлар, аминокислоталар ва инсон учун фойдали бўлган бошқа биологик фаол моддаларни ишлаб чиқишга асосланган. Бундан ташқари термофил актиномицетлар тупроқ ҳосил бўлиши ва тупроқ унумдорлигини ошириш жараёнларида муҳим рол ўйнайди [4,5,6].

Кўп йиллик тадқиқотларга асосан термофил актиномицет штаммларда метаболизм мезофилларга қараганда юқори интенсивликка эга. Бу термофилларни юқори ферментатив фаоллиги ва хўжайралардаги хусусан гидролизланганда баъзи ферментларнинг миқдорий ошиши ҳақидаги маълумотлар билан билвосита далолат беради. 50 °С ва ундан юқори ҳароратда ўсадиган актиномицетлар табиатда кенг тарқалган бўлиб, улар турли манбалар – тупроқ, ўсимлик ризосфераси, торф, сув, компост, гўнг ва бошқалардан ажратиб олинади [7,8].

Ўзбекистоннинг чўл тупроқлари ёз ойларида 45-50 °С ва ундан юқори ҳароратда, шунингдек, чўл ўсимликлари: шувоқ, туятикан, шўра, юлғун, янтоқ кабиларнинг ривожланиши учун манба сифатида биологик фаол моддалар ишлаб чиқарувчи термофил актиномицетларнинг аҳамияти эътиборга лойиқдир. Шунинг учун, биотехнологик фаолликка эга бўлган маҳаллий термофил ва термотолерант актиномицетларнинг фаол штаммларини ажратиб олиш, уларнинг хусусиятларини ўрганиш ва улар асосида янги биопрепаратларни олиш долзарб ҳисобланади.

Объектлар ва услублар. Тошкент вилояти антропоген зоналари тупроқларидан ажратиб олинган, 50 °С да ўсувчи 14 та термофил актиномицетлар тадқиқот объекти ҳисобланади. Янги маҳаллий термофил штаммларини ажратиб олиш учун суялтириш усулидан ҳамда чуқур экиш усулидан фойдаланилди [9,10] ва уларни ўстириш учун пептонли агар озукали муҳитида (ПА, г/л: пептон - 1; сахароза – 2; NaCl - 0,5; MgSO₄ - 0,5; K₂HPO₄ - 0,5; H₂O–1; pH=7,2; агар-агар), 50 °С ҳароратда ўстирилди.

Термофил актиномицетларни систематик ўрнини аниқлаш учун уларнинг морфологик хусусиятлари ўрганилди ва аниқланди [11].

Олинган натижалар. Тошкент вилояти антропоген зоналари тупроқларидан 50 °С да ўсувчи 14 та термофил актиномицетлар тоза ҳолда ажратиб олинди. Ажратиб олинган термофил актиномицетларни термотолерантлигини аниқлаш мақсадида уларни турли ҳароратларда 37-65⁰С диапазонда ўстириш бўйича скрининг қилинди (1-жадвал).

1-жадвал

Актиномицетларнинг турли ҳароратларда ўсиш диапазони

№	Штамм	Ҳарорат, °С						
		37	40	45	50	55	60	65
1	4		+	++	+++			
2	9		-	+++	+++	+++	++	+
3	17	+	++	+++	+++	+++	+++	+++
4	11	+	++	+++	+++	+++	++	+++

5	12	+	+	++	+++	+++	+++	+++
6	16		+	+	+++	+++	+++	+++
7	29	+	++	+++	+++	+++	+++	+++
8	20		+++	++	+++	+++	++	+++
9	21	+	++	+++	+++	+++	+++	+++
10	22		+	++	+++	+++	++	++
11	24	+	+	++	+++	+++	++	++
12	30		++	+++	+++	++	++	++
13	34		+	++	+++	+++	+++	+++
14	35		+	++		+++	+++	+++

Эслатма. штаммларнинг ўсиши: +++ юқори даражада;
++ ўрта даражада; + паст даражада

Олинган натижаларга кўра, 14 та текширилган штаммлар орасида 6 та штаммнинг ўсиш диапазони 37-65 °C ни ташкил этди.

Танлаб олинган термотолерант штаммларнинг систематик ўрнини аниқлаш мақсадида уларни морфологик хусусиятлари ўрганилди.

Актиномицет штаммларининг колониялари тузилишини аниқлаш учун уларни Петри чашкасига қуйилган қаттиқ ПА озуқа муҳитида 50 °C да, 2 сутка давомида ўстирилди (1-расм).

1-расм. Термотолерант актиномицетларнинг ПА озуқа муҳитида ўсиши

Термофилларни асосий фарқловчи хусусиятларидан бири – улар метаболизм жараёнини тезлаштиради. Оптимал ҳароратда термофил актиномицетлар жуда тез ўсиб, кўпайиш энергияси бўйича улар актиномицетларни мезофил шаклларида устун туради. 1-расмдан кўриниб турибдики, термофил актиномицетлар икки суткада юқори ҳароратда яхши ўсган. ПА озуқа муҳитида улар асосан оқ рангда ҳаво мицелийси ва оқ-сарик рангда субстрат мицелийси ҳосил қилади. Колониялар усти силлиқ, диаметри 0,5-2,5 мм ўлчамда, шакли юмолок.

Термофил штаммларни NLCD-307 В маркали рақамли микроскопда 100 маротаба катталаштирилган ҳолда морфологик тузилиши ўрганилди (2-расм). Маълум бўлдики, ўрганилган термофил актиномицет штаммлари тўғри ва эгилган шохларга ва қисқа шохланган ҳаво мицелийсига эга.

Олинган натижаларга кўра, ўрганилган термотолерант актиномицет штаммлари *Thermoactinomyces* авлодига мансуб эканлиги аниқланди.

а

б

2-расм. 1-суткалик термофил штаммларнинг микроскопик тузилиши

- а) 17 штамм - қисқа шохланган ҳаво мицелийси;
- б) 24 штамм – тўғри ва эгилган шохларга эга ҳаво мицелийси

Шундай қилиб, келажакда маҳаллий *Thermoactinomyces* авлодига мансуб термотолерант актиномицетлар асосида қишлоқ хўжалиги ва тиббиётда қўллаш мақсадида янги биопрепарат олиш мумкин. Бу эса ўз навбатида, термофил ва термотолерант актиномицетларнинг биотехнологик фаоллигини кенг миқёсда ўрганишга олиб келади.

ҚўЛЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Behboodi Elham*and Hasanova Sevda. Antagonistic Activity of Actinomyces Isolated from Azerbaijan’s Soils. An International Journal of Ecology of Health & Environment 4, No. 3, 111-114 (2016). <http://dx.doi.org/10.18576/jehe/040302>
2. Detelina Petrova* and Stoyan Vlahov. Taxonomic characterization of the thermophilic actinomycete strain 21e–producer of thermostable collagenase. Journal of culture collections. Volume 5, 2006-2007, pp. 3-9. <http://www.nbimcc.org/JCC/2007/JCC0751/JCC0751S.htm>
3. Yoke Kqueen Cheah, Learn Han Lee, Catherine Cheng Yun Chieng. Isolation, identification and screening of Actinobacteria in volcanic soil of Deception Island (the Antarctic) for antimicrobial metabolites. Journal. Polish Polar Research 36 (1): 67-78. DOI: [10.1515/popore-2015-0001](https://doi.org/10.1515/popore-2015-0001)
4. Aditi Agarwal, N. Mathur. Thermophilic actinomycetes are potential source of novel bioactive compounds: a review. Journal Biology, Engineering, Chemistry. 2016. https://www.ejpmr.com/home/abstract_id/722
5. Egorova K., Trauthwein H., Verseck S. Purification and properties of an en antioselective and thermoactive amidase from the thermophilic actinomycete *Pseudonocardia thermophila* // Appl. Microbiol. Biotechnol. – 2004. – № 65. – P. 38–45.
6. S.Singh, M.S.Sandhu, M.Singh, R.K.Narchand. Thermophilic actinomycetes associated with agro-environment of Punjab state (India) / Journal of Basic Microbiology. 1991. PMID: 1813626. <http://dx.DOI: 10.1002/jobm.3620310519>
7. Бекмухамедова. Термотолерантны актиномицеты, выделенные из экстремальных зон Узбекистана // Научный журнал: UNIVERSUM: Химия и биология. Август 2020 г. Выпуск 8 (74). Часть 1. Стр. 5-7. <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/10589>
8. Логинова П.Г., Головачева Р.С., Егорова. Л.А. Жизнь микроорганизмов при высоких температурах. М: Наука, 1966. – С. 295.
9. Нетрусов А.И., Егорова М.А., Захарчук Л.М. Практикум по микробиологии / под ред. проф. А.И. Нетрусова. М.: Академия, 2005. 608 с
10. Егоров Н.С. Руководство к практическим занятиям по микробиологии // М.: Изд. МГУ, 1995. 205с.
11. Определитель бактерий Берджи. Под редакцией Ж.Хоулта, Н.Крига, П.Снита, Дж. Стейли и С.Уилльямса // Девятое издание. Том 2. перевод с английского под редакцией акад. РАН Г.А. Заварзина. Москва «Мир» 1997. 430 с.